

Умумтаълим мактабларининг тарих дарсларида Абу Исо Муҳаммад ат-Термизийнинг маънавий меросини ўрганиш йўллари

Қултаева Малика

Сурхондарё вилоят Жарқўрғон тумани

2-мактаб тарих фани ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада муаллиф биринчи ренессанс вакиллари ҳақида, уларнинг ўрни ва роли ҳақида, маънавий мероси, шунингдек, алломаларнинг Ватанамиз тарихида тутган ўрнини буюк муҳаддис Исо Термизий мисолида лойиҳа методи орқали маънавий меросини ўрганиш бўйича фикр юритади.

Калит сўзлар: Ренессанс, Исо Термизий, маънавий мерос, лойиҳа методи, кичик гуруҳларда ишлаш

Умумий ўрта таълим мактабларининг 7-синф Ўзбекистон тарихи дарсларида ўқувчи ёшларга биринчи ренессанс ҳақида гапирар эканмиз, юртимизда етишиб чиққан кўплаб алломалар ҳақида, уларнинг маънавий мероси ҳақида маълумотлар берилади. Шунингдек, ўрта асрларда яшаган кўпгина олимлар илм-фаннинг турли соҳаларига оид дунёвий фанлар билан бирга диний илмлар ривожига ҳам катта эътибор берганлиги, зеро, уларнинг бебаҳо маънавий мероси, диний илмлар жамият тараққиётида, инсонларнинг камол топиши ва уларнинг дунёқарашининг шаклланишида алоҳида роль ўйнаганлигини айтиб ўтиш жоиз. Шунингдек, биринчи ренессанс даврида яъни IX-XII асрларда юртимиздан етишиб чиққан Фарғоний, Хоразмий, Фаробий, Ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Маҳмуд Қошғарий, Маҳмуд Замаҳшарий каби буюк даҳолар, буюк муҳаддислар-Бухорий, Исо Термизий, мутакаллимлар- Мотуридий ва Абул Муин Насафий ҳамда бошқа атоқли дунёвий ва диний алломалар шуури оламни ёритганлигини алоҳида ғурур ва ифтихор билан айтишимиз зарур.

Дарс жараёнида ўқувчиларга алломаларнинг бой маънавий меросини ўрганиш мақсадида қуйидаги методлар асосида топшириқ ва вазифалар берилиб, ўқувчиларнинг мустақил тадқиқот ишлари олиб боришлари ёхуд лойиҳа методи асосида ўз лойиҳаларини тайёрлаб келишлари айтилади. Албатта бу топшириқ ва вазифани бажаришлари учун ўқувчиларга маълум бир муддат белгиланади. Масалан,

лойиха иши ҳар бир алломанинг маъновий мероси ҳақида бўлиши мумкин. Синф ўқувчиларини 5-6 та кичик гуруҳларга бўлиб ҳар бир (гуруҳ таркиби 5-6 нафар ўқувчидан иборат бўлади). Ҳар бир гуруҳга алоҳида мавзу берилади, масалан, 1-гуруҳга “Ал Хоразмийнинг маънавий меросини ўрганиш” мавзуси бўлса, 2-гуруҳга “Исо Термизийнинг маънавий меросини ўрганиш” мавзусида лойиха ишини тайёрлаш вазифаси берилади, қолган гуруҳларга ҳам шу тарзда мавзулар берилади. Ўқувчилар берилган муддатда лойиха мавзуси бўйича манбалар асосида маълумотлар тўплашади, режаларини ишлаб чиқишади ва тақдимотларга тайёрланишади.

Дарс жараёнида ўқувчиларга манбалар асосида барча алломалар ҳақида маълумотлар берилади, албатта, масалан, Жўрабек Чўтматовнинг “Имом Абу Исо Термизий” асари ҳамда У.Уватовнинг Исо Термизий ҳақидаги маълумотлари асосида қуйидаги маълумотлар ҳақида айтиб ўтишимиз мумкин:

Жаҳоншумул аҳамиятга эга асарлар яратган буюк алломалардан бири — машҳур муҳаддис (ҳадис илми олими) Абу Исо Муҳаммад ат-Термизийдир. Унинг тўлиқ исми Абу Исо Муҳаммад ибн Савра ибн Мусо ибн ад-Даҳҳок ас-Сулламий (умрининг охирларида кўзи ожиз бўлиб қолганлигидан ад-Дарийр тахаллуси билан ҳам аталган) ат-Термизий бўлиб, у ҳижрий ҳисобда 209 (милодий 824) йилда Термизда, унча бадавлат бўлмаган оилада таваллуд топди. Марказий осиелик машҳур олим ва тарихчи Абу Саад Абдулкарим ас-Самъоний (113/1167) “Ал-Ансоб” номли асарида ёзишча, ат-Термизий Буғ (ҳозирги Шеробод тумани) қишлоғида вафот этганлиги учун унинг номига ал-Буғий тахаллуси ҳам қўшилган. Унинг ёшлик йиллари Термиз шаҳрида ўтиб, дастлабки маълумотни ҳам шу шаҳарда олган. Чунончи, ёзма манбалар ва тарихий осори-атиқалардан маълумки, ўрта асрларда Термиз ҳам Марказий Осиенинг Урганч, Бухоро, Самарқанд сингари илм-фан ва маданияти ривожланган шаҳарлардан бири бўлган. Мана шундай маданий муҳитда ўсган ат-Термизий ёшлигидан турли илмларни эгаллашга зўр қизиқиш билан интиланган. Болалигидан ўта зийраклиги, ёдлаш қобилиятининг кучлилиги ва ноёб қобилияти билан ўз тенгқурларидан ажралиб турган ат-Термизий диний ва дунёвий фанларни, айниқса, ҳадис илмини алоҳида қизиқиш билан эгаллаган ва бу борадаги

Ўз билимларини муттасил ошириш учун кўпгина Шарқ мамлакатларини зиёрат қилган. Жумладан, у узоқ йиллар Ироқда, Исфаҳон, Хуросон, Макка ва Мадинада яшаган. Кўп йиллар давом этган сафарлари чоғида ат-Термизий илм-фаннинг турли соҳаларидан — илм ал-кироат, илм ал-баён, фикҳ, тарих, айниқса, ўзи ёшлигидан қизиққан ҳадис илмидан ўз даврининг йирик олимлари — машҳур муҳаддисларидан таълим олади. Унинг устозларидан имом ал-Бухорий, имом Муслим, имом Абу Давуд, Қутайба ибн Саъийд, Исҳоқ ибн Мусо, Маҳмуд ибн Ғайлон ва бошқа машҳур муҳаддисларни кўрсатиш мумкин. Манбаларда ёзилишича, ҳадисларни тўплашда ва ўрганишда ат-Термизий ҳар бир қулай фурсатдан унумли фойдаланган. У йўлда, сафарда бўлганда ҳам ёки бир жойда муқим турганда ҳам ўз устозларидан, учратган ровийларидан эшитган ҳадисларни дарҳол ёзиб олиб, уларни тартибли равишда алоҳида-алоҳида қайд қилиб борган.

Ўз даврининг етук муҳаддис олими сифатида танилган ат-Термизий кўпдан-кўп шогирдларга устозлик қилган. Ҳадис илмидаги унинг шогирдларидан Макҳул ибн ал-Фадл, Муҳаммад ибн Маҳмуд, Анбар, Ҳамад ибн Шоқир, Абд ибн Муҳаммад ан-Насафюн, ал-Ҳайсам ибн Кулайб аш-Шоший, Аҳмад ибн Юсуф ан-Насафий ва Абул-Аббос Муҳаммад ибн Маҳбуб ал-Маҳбубийларни санаб ўтиш мумкин. Мусофирчиликдан қайтган ат-Термизий ўз юртида йирик муҳаддис олим сифатида шуҳрат қозонди ва ижодий иш, шогирдлар тайёрлаш билан машғул бўлди. У 279 ҳижрий (милодий 892) йилда Термиздан узоқ бўлмаган Буғ қишлоғида вафот этади ва шу ерда дафн қилинади.

ILMIY NASHRLAR MARKAZI

Имом ат-Термизий мақбараси. Термиз

Ўз ижодий ва илмий фаолияти даврида ат-Термизий бир қанча асарлар яратдики, уларнинг аксарият қисми бевосита ҳадисларга бағишланган. Гап шундаки, VII асрнинг биринчи ярмида давр жиҳатдан қисқа муддатда юзага келган Қуръони карим ислом таълимотида катта маданий ва тарихий аҳамиятга эга асосий манба бўлсада, мусулмон дунёсининг ижтимоий, ҳуқуқий ва ахлоқий томонларига оид жамики масалаларни ҳар томонлама тўла-тўқис қамраб ололмаган, албатта. Шу боисдан ҳам Ислом дини чегараларининг кенгайиши, унинг қонун-қоидаларига асосланган жамият ривожланган сари турли-туман янги ғоявий фикр-мулоҳазалар ва кўрсатмаларга эҳтиёж тобора қучая борган. Шу сабабдан ҳам барча жиҳатлардан намунали зот ҳисобланган пайғамбар Муҳаммад алайҳиссаломнинг ўзлари айтган ибратомуз панд-насихатлар, диний, ахлоқий масалаларга доир қарашлари, кўрсатмалари ҳамда пайғамбар алайҳиссалом ҳаёти, фаолияти хусусида қариндош-уруғлари, саҳобалари, яқин сафдошлари айтган ҳикоят ва ривоятлари — ҳадисларни тўплаш кенг кўламда авж олган. Шунга кўра, ислом таълимотида ҳадислар Қуръондан кейин турадиган муҳим манбалар ҳисобланади. Ислом уламолари

ўртасида илк даврдан бошлаб ҳадисларнинг тўғрилиги, уларни ишончли манбаларга асосланишига катта эътибор берилган. Чунончи, ўша даврнинг ўзидан бошлаб ноаниқ, чала-чулпа, ҳатто сохта ҳадислар ҳам эл орасида тарқай бошлаган. Шундай пайтларда улар қайта-қайта текширилиб, муҳаддисларнинг бетиним меҳнати натижасида асл ҳолига қайтарилиб, ёзма равишда қайд қилинган. Натижада исломшунос йирик уламолар орасида ишончли манбалар асосида тўпланган ва тартибга келтирилган олти ҳадислар тўплами (Ас-сиҳоҳ ас-ситта) муаллифлари энг нуфузли ва мўътабар муҳаддислар деб тан олинган. Мана шу эътироф этилган машҳур муҳаддислардан бири — Имом ат-Термизийдир.

Ат-Термизий қаламига мансуб асарларнинг аксарияти бизгача етиб келган. “Ал-жомиъ” (“Жаъмловчи”), “Аш-шамоил ан-насавийя” (“Пайғамбарнинг алоҳида фазилатлари”), “Ал-илал фи-л-ҳадийс” (“Ҳадислардаги оғишишлар”), “Рисола фи-л-хилоф ва-л-жадал” (“Ҳадислардаги ихтилоф ва баҳслар ҳақида рисола”), “Ат-тарих” (“Тарих”), “Китоб аз-зуҳд” (“Тақво ҳақида китоб”), “Китоб ул-асмо ва-л-куна” (“Исмлар ва лақаблар ҳақида китоб”) каби асарлар шулар жумласига киради.

Демак, ўқувчилар лойиҳа ишларини тўплаган манба ва маълумотлари асосида ёритадилар. Ушбу лойиҳа иши ўқувчилар учун кичик тадқиқот иши бўлиб, уларнинг мустақил равишда мавзулар бўйича ишлашга, шунингдек, ҳаётий кўникмаларнинг, компетенция ва 4К кўникмаларининг шаклланишида муҳим рол ўйнайди.

Хулоса қилиб айтганда, буюк ватандошларимиздан нафақат Абу Исо Муҳаммад ат-Термизийдан бизга бой ва катта илмий мерос, балки барча ренессанс даври алломаларимиздан бой маънавий мерос қолган. Бу меросларни ўқиб ўрганиш, уларни кейинги авлодга етказиш бизнинг шарафли бурчимиздир. Зеро, Исо Термизий ва барча алломаларимизнинг бой маънавий мероси ҳали кўп ўрганилмаган, шу сабаб изланиш ва ўрганиш давом этади.

Адабиётлар

1. Каримов И. “Юксак маънавият-енгилмас куч” Т.,-2008
2. Уватов У. Абу Исо Муҳаммад ат-Термизий Т.,-2019
3. Ж.Чўтматов “Имом Абу Исо Термизий”